

HABIB SA'DULLA DOSTONLARIDA ZAMON VA ZAMIN SADOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762048>

Aliyeva Guljahon

Namanagan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada atoqli o'zbek adibi Habib Sa'dullaning hayot va ijodi, asarlari haqida fikrlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Doston, ona obrazi, zamon, sujet, konflikt.*

Shoir, dramaturg, jamoatchi Habib Sa'dulla 1942 yilda Namangan shahrida tug'ilgan. Avval aloqa texnikumi bilim yurtida o'qib, Toshkentdagi ekskavator zavodida elektro payvandlovchi bo'lib ishlagan. Sobiq sovet Armiyasi saflaridan qaytgach, «Mushtum» oynomasida xizmat qiladi. So'ngra «Lenin uchquni» ro'zpozasida adabiy xodim, «Namangan haqiqati» viloyat ro'znomasida muharrir o'rinbosari bo'lgan. 1973 yildan 1990 yilgacha O'zbekiston Yozuvchilari uyushmasining Namangan viloyati bo'yicha mas'ul kotibi vazifasida ishlagan. Hozirgi kunda u Namangan viloyati Madaniyat boshqarmasining boshlig'idir. U 1971 yilda Toshkent Davlat dorilfununining jurnalistika bo'limini sirdan tugatadi. Uning birinchi she'rlari 50-yillarning oxirlarida Namangan viloyat gazetalarida ko'rinadi. 1969 yilga kelib uning birinchi she'riy to'plami «Dengizdan shabada» nomi bilan nashr etiladi. Shundan so'ng uning «Bahor bilan suhbat» (1975), «Muloqot», «Yana ostonangdaman» kabi bir qator she'riy turkumlari paydo bo'ladi. So'ngra uning Ulug' Vatan urushi fojealarini ifodalovchi uch dostoni — «Onajonim», «Men tug'ilgan yil», «Tirik qurbonlar» yaratiladi. Shuningdek, shoirning «Usmon atlas» degan dostoni ham nashr bo'ladi. Shoirning mazkur to'plamlari, she'riy guldastalari, dostonlari va g'azallarida jonajon ona yurtini, mehribon, mehnatkash va saxovatli xadqini ulug'laydi. Chin muhabbat, muhabbatga vafo, sadoqat tuyg'ulari baralla yangraydi. U shoir, g'azalnavis va qo'shiqchigina emas, dramaturg sifatida ham ma'lum. Habib Sa'dulla yaratgan «Yusuf va Zulayho» dramasi ko'p yillardan buyon Andijon drama teatri sahnasidan tushmay keladi. Unda muallif Yusuf va Zulayholar muhabbati orqali yoshlarni chinakam insoniy sevgiga, sadoqat va mehrga chorlaydi. Uning niyati she'r yozish, Bir she'r yozmoqchiman, bittagina she'r, O'sha she'rni istab keldim dunyoga, — deb orzu qiladi shoir.

Habib Sa'dulla o'z asarlarida o'zi mansub bo'lgan avlodning o'zgarib borayotgan voqelikdan olgan taassurotlari va shu voqelikka munosabati o'z ifodasini topgan. Shoirning urush mavzusiga bag'ishlangan "Tug'ilgan yilim", "Onazor" va "Tirik qurbonlar" dostonlari avtobiografik xususiyatga

ega. Bundan tashqari, Habib Sa'dulla "Usmon atlas", "Zamin sadosi", "Yettinchi qita", "E'tiqod", "Chust rivoyati", "Adib taqdiri", "Jarohat" singari dostonlarni ham yozgan.

"Tug'ilgan yilim", "Onaizor" va "Tirik qurbonlar" dostonlari avtobiografik xususiyatga ega. "Onaizor" dostonini o'qib beixtiyor onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarning aqalli bittasini uza oldikmi, degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Doston bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi". Asarda kitobxonni o'yga toldiradigan, mulohazaga undaydigan o'rinlar ko'p. Ehtimol ona tushungan narsani bizlar tushunmasmiz. Balki shuning uchun ham ona – tabiatning eng buyuk ixtirosidir."

Asar mustaqillik davri o'zbek nasrida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, samimiy, sodda, munis va mehribon Ona siymosining mukammal obrazini yaratgani bilan alohida qadrlidir. Doston ma'lum ma'noda avtobiografik xarakter kasb etadi va yozuvchi hayotida ro'y bergan qiziqarli, muhim voqealar qalamga olinadi. "Tug'ilgan yilim", "Onaizor" va "Tirik qurbonlar" xarakterli dosonlari tahlil qilinib, Ona obrazining to'laqonli siymosi ochib beriladi. Habib Sa'dullaning dostonlarida turli voqealar qalamga olinsa-da, ularda o'zbek oilalaridagi ona va farzand munosabatlari, bahri keng insonlar taqdiri, ularning ezgu amallari bo'rtib turadi.

Habib Sa'dullaning «Zamin sadosi» deb nomlangan navbatdagi dosoni yuqoridagi uchlikning — uch dostonning ma'naviy davomi sifatida yuzaga kelgn. Bu aslida lirik poema bulib, Ona sayyoraning nidosi, insonga murojaati, iltijosi sifatida bitilgandi. Asarda biz an'anaviy syujetlarni zamonlararo kurashlar tasvirlangan. Asarda boshsan-oyoq Ona sayyoramizning — jonajon Yerimizning o'z farzandiga — tabarruk insonga xitobi jaranglab turadi. Har bir bo'limda insoniyat tarixining bir kichik lavhasi, jonli sahifasi aksini topa boradi. Biz shoir bilan birga odamzod bosib o'tgan yo'lga fikran nazar tashlaymiz, olis moziyda kechgan ko'hna voqea sujetlarni, turli-tuman hodisalarni qayta idrok etamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Habib Sa'dulla o'z asarlarida inson xarakterini ko'tarinki ruhda ko'rsatadi. Davr ruhi mujassamlanadi, keng ko'lam ,qisqa hajmli,ideal jihatlar bo'rtadi.

Chuqur ma'naviyat, o'tkir g'oyaviylik, ijobiy xususiyatlar, psixologizm kuchli aks etadi,epik, lirik-epik va lirik ko'rinishlarga eltadi. Ichki ruhiy dramatism asosdir, jo'shqin ehtiros bilan tasvirlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "O'zbek adiblari" (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2016 .

2. Ijodkorlarga ehtirom: (Mustaqillikning 8 yilligida mukofotlangan Habib Sa'dulla haqida) / / O'zbekiston adabiyoti va san'ati.—1999.—3 sent.

3. Ma'murov M. Namanganda bir tup oq o'rik: SHoir Habib Sa'dullaning 60 yoshi munosabati bilan she'riy qutlov .Namangan haqiqati — 2002. — 6 apr.

4. Musaev O. SHaraf: (adib Sa'dulla g'azaliga muxammas) / / Namangan haqiqati. —1999. —27 mart.

5. Худойбердиев Э. Мухаббат куйчиси: Шоир Х Саъ-дулла 60 ёшда // Ёзувчи. — 2002. — 25 март.

Худойбердиев Э. Шоир хакида шеъри сузласин: Шоирнинг 60 йиллигига // Узбекистон овози. — 2002. — 6 апр.